

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 1

Vol. 20. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2024

Два новых вида и новый подрод жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) из Юго-Восточной Турции

© Г.Э. Давидьян

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Резюме. Обсуждаются особенности строения долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 из близких подродов *Podonebistus* Reitter, 1912, *Pterygodontus* Białooki, 2015, *Pterygodontoides* Białooki, 2015 и *Podorhynchus* Białooki, 2015. Из Турции описан *Otiorhynchus (Pterygodontus) keskini* sp. n., а также *O. svetlanae* sp. n., для которого установлен новый подрод *Commagenus* subgen. n., внешне сходный с *Pterygodontus*. Оба новых вида были собраны вместе в темное время суток (поздним вечером) на стволах *Quercus brantii* Lindley. Приводятся данные об *O. (Pterygodontus) naldoekensis* Magnano, 2005, а также о типовых экземплярах *O. (Podorhynchus) cylindricus* Stierlin, 1877 и *O. (Podorhynchus) subparallelus* Stierlin, 1893. *Otiorhynchus subparallelus* sp. resurr. восстановлен из синонимов *O. cylindricus*.

Ключевые слова: *Otiorhynchus*, новый подрод, новые виды, определительная таблица, Турция.

Two new species and a new subgenus of the weevil genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) from southeastern Turkey

© G.E. Davidian

All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

Abstract. Morphological features of weevils of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 from the closely related subgenera *Podonebistus* Reitter, 1912, *Pterygodontus* Białooki, 2015, *Pterygodontoides* Białooki, 2015 and *Podorhynchus* Białooki, 2015 are discussed. New data on *O. (Pterygodontus) naldoekensis* Magnano, 2005 and on the type specimens of *O. (Podorhynchus) cylindricus* Stierlin, 1877 and *O. (Podorhynchus) subparallelus* Stierlin, 1893 are given. *Otiorhynchus subparallelus* sp. resurr. is resurrected from synonyms of *O. cylindricus*, from which it differs in structure of antennae and femora. The new species *Otiorhynchus (Pterygodontus) keskini* sp. n. is described from Adiyaman Province of Turkey. It is closely related to *O. nefandus* Faust, 1888 from which differs in the following features: antennal club more elongated, mesonotum distinctly wider, elytra in middle part subparallel-sided, covered with hairs without any scales. The new subgenus *Commagenus* subgen. n. and the new species *O. (Commagenus) svetlanae* sp. n. are described from Adiyaman Province. *Commagenus* subgen. n. is similar to *Pterygodontus*, from which differs in the following features: antennal club strongly elongated, 4.67–4.71 times as long as wide; the base of the prothorax in lateral view distinctly emarginated; fore femora of male weakly widened, somewhat wider than its mid- and hind femora, and than fore femora of female; aedeagus symmetrical, its lamella short, broadly blunted apically; armament of endophallus with tiny spicules without large sclerites; cornu of spermatheca narrow and long, sickle-shaped, collum and ramus almost contiguous with each other, the latter slightly larger; lamella of spiculum ventrale as long as wide or slightly elongated, with straight apical margin, most heavily sclerotized in apical half, manubrium not widened before lamella; gonocoxites cone-shaped, weakly sclerotized, with long hairs in apical half; stylus subapical, in the form of outgrowth, vaguely separated from coxite. Both new species were collected together at night on trunks of *Quercus brantii* Lindley.

Key words: *Otiorhynchus*, new subgenus, new species, identification key, host plant, Turkey.

Введение

Большинство видов жуков-долгоносиков рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 из подродов *Podonebistus* Reitter, 1912, *Podorhynchus* Białooki, 2015, *Pterygodontus* Białooki, 2015 и *Pterygodontoides* Białooki, 2015 внешне отличается довольно сильно вытянутым узким телом. Представители подродов *Podorhynchus*, *Pterygodontus* и *Pterygodontoides* населяют Восточное Средиземноморье, Крым и Кавказ, многие из них были собраны на хвойных и лиственных деревьях и кустарниках. Виды *Pterygodontus* встречаются преимущественно в аридных предгорьях, тогда как *Podorhynchus* включает обитателей умеренно влажных горных территорий. Подрод *Podonebistus*, по-видимому, представляет сборную

группу, распространение которой простирается от Южной Европы до Восточной Сибири и Центральной Азии.

Из современных работ, посвященных изучению этих долгоносиков, необходимо отметить публикации Маньяно и Бьялоки с соавторами [Magnano, 2005; Białooki, 2015a, b, 2017; Białooki, Kakiropoulos, 2017; Białooki et al., 2023]. В составе подрода *Podonebistus* Маньяно обосновал выделение группы близких видов, в которую вошли *O. bleusei* Faust, 1899, *O. muglae* Magnano, 2005, *O. naldoekensis* Magnano, 2005 и *O. zoiai* Magnano, 2005. Указанные виды, за исключением *O. zoiai*, были включены Бьялоки в подрод *Pterygodontus*, в котором им было описано еще несколько видов.

Материал и методы

Материалом для настоящей статьи послужили коллекционные фонды Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия) и Немецкого энтомологического института в Мюнхеберге (SDEI, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Германия). Эта работа стала возможной главным образом благодаря интересным сборам М.В. и С.В. Набоженко (Ростов-на-Дону, Россия), Б. Кескина из Эгейского университета (Prof. B. Keskin, ZDEU, Ege Üniversitesi, Борнова, Измир, Турция), а также Б.А. Коротяева (ZIN) и Л. Гюльтекина из Университета Ататюрка (Prof. L. Gültekin, ABVM, Atatürk Üniversitesi, Эрзурум, Турция).

Длина тела жуков измерялась окуляр-микротром от переднего края глаз до вершины надкрылий.

Фотографии жуков сделаны на фотокамере Canon-60, фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Голотипы и большая часть паратипов новых видов хранятся в коллекции ZIN, по одному паратипу обоих новых видов в коллекциях ZDEU и ABVM. Все остальные изученные жуки хранятся в коллекции ZIN.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822

Подрод *Pterygodontus* Białoоki, 2015

(Рис. 1–3, 7, 9, 12, 13, 16–18, 26, 27, 31–33, 45, 46, 48, 49)

Типовой вид *Otiorhynchus bleusei* Faust, 1889, по первоначальному обозначению.

Морфологические замечания. Тело обычно узкое, сильно или умеренно сильно удлиненное, красно-коричневого, иногда почти черного цвета. Первый членик жгутика усиков длиннее 2-го или равен ему по длине. Булава усиков рыхлая, с отчетливо обособленными друг от друга члениками, или компактная, веретеновидная [Białoоki, 2015a]. Диск переднеспинки пунктирован, иногда в сглаженных зернышках. Надкрылья довольно узкие, овальные или яйцевидные, обычно слабо приподняты над среднегрудным сочленовным кольцом, их вершинный скат опускается под углом 60–85°. Передние бедра самца явственно, иногда очень сильно, утолщены, значительно шире средних и задних, у самки они тоже заметно утолщены или почти такой же ширины, как средние и задние. Зубчики на бедрах, как правило, довольно крупные, шиповидные, иногда едва заметные, зернышковидные. Передние голени на внутреннем крае с отчетливыми шипиками разной длины. Тело в коротких волосках, а также, как правило, с сильно удлиненными светлыми чешуйками, преимущественно на вершинном скате надкрылий. Эдеагус обычно более или менее асимметричный, иногда почти симметричный, ламелла пениса в вершинной половине почти квадратная. Вооружение эндофаллуса с довольно крупными пластинчатыми склеротизованными структурами перед остиальным отверстием и в области агнополия. Ламелла *spiculum ventrale* трапециевидная, почти одинаковой длины и шири-

ны, руки манубриума явственно расходятся к ламелле (рис. 26, 27); *nodulus* и *collum* сперматеки очень широкие, *gamus* обычно короткий и широкий, *cornu* коротко-серповидный (рис. 45, 46); гонокситы сильно удлиненные, с субапикальными стилусами.

Дифференциальный диагноз. От близких подродов *Podorhynchus*, *Podonebistus* и *Pterygodontoides* надежно отличается строением гениталий и терминалий самца и самки: эдеагус едва или явственно асимметричный, ламелла в вершинной части почти квадратная, вооружение эндофаллуса из крупных склеротизованных структур перед остиальным отверстием и в области агнополия; руки манубриума *spiculum ventrale* отчетливо расходятся к ламелле; *nodulus* и *collum* сперматеки очень широкие, *gamus* обычно короткий и широкий, *cornu* коротко-серповидный.

Удлиненным узким телом, а также строением передних голеней с отчетливыми шипиками на внутреннем крае сходен с некоторыми видами подрода *Tournieria* Stierlin, 1861, от которых отличается следующими признаками: надкрылья обычно слабо приподняты над среднегрудным сочленовным кольцом, их вершинный скат опускается под углом 60–85°.

Таксономические замечания. Согласно литературным данным, подрод насчитывает 12 видов [Białoоki, 2015a, 2017; Białoоki, Kakiopoulos, 2017; Białoоki et al., 2023]: *O. atticus* Stierlin, 1887 (= *O. rhyncoloides* Stierlin, 1887), *O. anabolicus* Białoоki, 2017, *O. bleusei* Faust, 1889, *O. dawricus* Lona, 1931, *O. halimeae* Białoоki, 2023, *O. muglae* Magnano, 2005, *O. naldoekensis* Magnano, 2005, *O. nefandus* Faust, 1888 (= *O. mecops* K. Daniel et J. Daniel, 1902), *O. pseudomecops* Reitter, 1914, *O. trichopterus* Białoоki, 2015, *O. pulcher* Białoоki et Fremuth, 2017, *O. casalinii* Białoоki et Kakiopoulos, 2017.

Из них *O. anabolicus*, *O. dawricus* и *O. pulcher* образуют группу очень близких видов, которых отличают следующие признаки: булава усиков рыхлая, заметно асимметричная; диск переднеспинки с зернышками; надкрылья менее удлиненные; передние бедра самца и самки очень сильно утолщены; эдеагус явственно асимметричный (рис. 19).

Otiorhynchus bleusei, *O. muglae*, *O. naldoekensis*, *O. nefandus* и *O. pseudomecops* характеризуются следующими признаками: булава усиков рыхлая, слегка асимметричная или компактная, симметричная; диск переднеспинки пунктирован, с зернышками по бокам; надкрылья более удлиненные; передние бедра самца сильно или умеренно утолщены, у самки заметно шире средних и задних или равны им по ширине; эдеагус почти симметричный или слегка асимметричный.

Остальные виды подрода известны мне только по литературе. *Otiorhynchus trichopterus* описан с острова Крит, где был собран на дубе *Quercus coccifera* L. От других видов подрода он отличается длинными торчащими волосками на теле и формой сперматеки (рис. 44).

Otiorhynchus halimeae описан по единственной самке из турецкой провинции Кахраманмараш (Kahramanmaraş Province), собранной на морознике *Helleborus vesicarius* Aucher (Ranunculaceae). Строением удлиненно-овальных, почти параллельносторонних

в средней части надкрылий с подогнутым вершинным скатом, отсутствием зубцов на бедрах, строением *spiculum ventrale*, а также сперматеки с длинным *cornu* и узким *nodulus* (рис. 43) этот вид не соответствует диагнозу подрода *Pterygodontus*.

Otiorhynchus (Pterygodontus) keskini sp. n.
(Рис. 1–3, 7, 12, 13, 17, 18, 26, 32, 33, 45, 48)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): SE Turkey, Adiyaman Prov., Nemrut Dağı, 5 km W of Eski Kahta, 37°56'35.16"N / 38°40'21.17"E, 807 m, meadow, 10–11.04.2021 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin). Паратипы: 2♂, 7♀ (ZIN, ZDEU, ABBM), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец. Головотрубка удлинненная, в 1.16–1.2 раза длиннее ширины на уровне птеригий, на уровне места прикрепления усиков в 2.42–2.67 раза шире спинки головотрубки и слегка шире основания головотрубки. Эпистом очень короткий, эпистомальный киль неясный в средней части и заметно приподнят по бокам. Спинка головотрубки в вершинной половине почти параллельносторонняя, слегка расширена к основанию, в основной половине с очень тонким срединным килем, который дистальнее раздваивается. Глаза едва удлиненные, слегка выпуклые, не выступают за контуры головы. Голова на уровне глаз приблизительно в 2.5 раза шире лба. Первый членик жгутика усиков в 2.44 раза длиннее ширины, 2-й равен по длине первому и в 1.57 раза длиннее третьего,

Рис. 1–8. *Otiorhynchus*, общий вид и детали строения.
1–3, 7 – *O. keskini* sp. n.; 4–6, 8 – *O. svetlanae* sp. n. 1, 4 – самец; 2, 5 – самка; 3, 6 – самка, голова; 7–8 – самка, вид сбоку, стрелками показан задний край переднегруди.
Figs 1–8. *Otiorhynchus*, habitus and details of structure.
1–3, 7 – *O. keskini* sp. n.; 4–6, 8 – *O. svetlanae* sp. n. 1, 4 – male; 2, 5 – female; 3, 6 – female, head; 7–8 – female, lateral view, arrows show the posterior margin of the prothorax.

3–7-й членики удлинённые. Булава усиков компактная, широко-веретеновидная, в 2.61–2.84 раза длиннее ширины, её 1-й членик слегка сдавлен с боков, короче остальных, вместе взятых.

Переднеспинка почти равной длины и ширины, по бокам почти равномерно округлена и едва сдавлена перед основанием, в 1.17–1.22 раза шире мезонотума. Поверхность переднеспинки гладкая, умеренно блестящая, диск в довольно крупных точках, в центральной медиальной части с гладкой непунктированной продольной полоской. Задний край переднегруди в латеральной проекции почти прямой (отмечено стрелкой на рисунке 7).

Надкрылья удлинённо-овальные, умеренно узко округлены на вершине, в 1.75–1.77 раза длиннее ширины, в 1.3 раза шире переднеспинки, в 1.52 раза шире мезонотума. Диск надкрылий едва приподнят над среднегрудным сочленовным кольцом, вершинный скат опускается под углом 60°, промежуток уже бороздок или равен им по ширине. Бороздки из крупных точек, которые в 1.5–2 раза больше точек на переднеспинке, передний край точек с очень маленьким зернышком.

Передние бедра заметно утолщены, почти в 2 раза шире средних и задних, с 3 очень маленькими зернышковидными зубчиками. Голены с удлинённым шиповидным мукро, наиболее крупным на передней паре, и с маленькой шпорой. Передние голены слегка изогнуты внутрь, внутренний край их с отчетливыми шипиками, три из которых почти в 2 раза крупнее остальных. Шипики на внутреннем крае средних и задних голеней менее заметны. Второй членик передних лапок треугольный, равной длины и ширины, 3-й слабо поперечный, в 1.57 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершинный край 3-го членика на длину, слегка превышающую длину последнего.

Пигидий вдоль отчетливой предвершинной поперечной бороздки с явственно дорсально отогнутым вершинным краем. Абдоминальные вентриты почти целиком в изодиаметрической микроскульптуре, а также в поверхностных точках, наиболее глубоких по бокам. Первый вентрит такой же длины, как 3–5-й, вместе взятые, 5-й – трапециевидный.

Промежутки надкрылий с рядом полуприлегающих, заостренных к вершине светло-коричневых волосков, без узких светлых чешуек; зернышки в бороздках с очень коротким тонким волоском.

Тегмен со сросшимися в основании параметрами (рис. 18). Пенис почти симметричный, плавно дорсовентрально изогнут, в 4.67 раза длиннее ширины, слегка длиннее аподем, вершинная часть его ламеллы почти квадратная, в 2.45 раза уже пениса. Вооружение эндофаллуса перед остиальным отверстием с 2 крупными уплощенными склеритами, заостренными проксимально; у основания аподем с большим склеритом агнопопория; участок между ними с полями из очень мелких одинаковых зернышек.

Длина тела 5.65–6.3, ширина 2.1–2.3 мм, у голотипа 5.65 и 2.1 мм соответственно.

Самка. Переднеспинка едва поперечная, в 1.22–1.23 раза шире мезонотума. Надкрылья сильно удлинённо-яйцевидные, в средней части почти параллельносторонние, в 1.61–1.67 раза шире мезонотума. 5-й вентрит на вершине закруглен. Поверхность брюшка частично в изодиаметрической микроскульптуре. Второй членик передних лапок треугольный, едва удлинённый, 3-й членик в 1.75 раза шире 2-го.

Манубриум *spiculum ventrale* перед ламеллой явственно расширен, приблизительно в 4 раза длиннее её. Сперматека с коротко-серповидным *cornu*, очень широким *nodulus*, без обособленного *collum*; *gamus* в виде плавно выпуклого бугорка, почти одинаковой ширины с основанием *cornu*. Гонокситы сильно удлинённые, в 5.37 раза длиннее ширины, в редких волосках, с отчетливыми субапикальными косо торчащими стилусами.

Длина тела 5.8–6.6, ширина 2.1–2.4 мм.

Дифференциальный диагноз. По совокупности признаков, включая строение гениталий и терминалий обоих полов, новый вид относится к подроду *Pterygodontus*, в котором он наиболее близок к *O. nefandus*. Отличается от него новый вид следующими признаками: булава усиков более удлинённая, мезонотум заметно шире, надкрылья в средней части почти параллельносторонние, покровы тела в волосках, без светлых чешуек.

Биология. Все жуки нового вида собраны в темное время суток (поздним вечером) на стволах *Quercus brantii* Lindley (Fagaceae). Изученная популяция обоеполая. Самцы других таксонов, близких к *O. nefandus*, неизвестны.

Этимология. Новый вид назван именем турецкого энтомолога Б. Кескина (Prof. B. Keskin, ZDEU), внесшего заметный вклад в познание долгоносиков рода *Otiorhynchus*.

Otiorhynchus (Pterygodontus) naldoekensis
Magnano, 2005

(Рис. 9, 16, 27, 31, 46, 49)

Magnano, 2005: 310–312 (*Podonebistus*); Biafooki, 2015a: 20–21 (*Pterygodontus*).

Материал. S Turkey, Mersin Prov.: 1♀, 13 km NW of Erdemli, 2.5 km NW of Arslanlı vill., 1000 m, 3.06.2011 (A. Napolov, I. Roma); 4♂, 10♀, 8 km NE of Gülnar, rocky habitat with 2 species of *Quercus* and 3 species of *Juniperus*, 36°23'12"N / 33°26'38"E, 1200 m, 8.05.2015 (B.A. Korotyayev, L. Gültekin); 3♂, 1♀, Anamur, Anamurian antic kenti, 36°01'26.31"N / 32°48'10.61"E, 24 m, 27.03.2021 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin).

Замечание. Голотип этого вида также был собран в провинции Мерсин (Naldöken Dağı, 1200–1300 m, 36°16'N / 33°55'E).

Перописание. Самец. Глаза умеренно выпуклые, заметно выступают за контуры головы. Первый членик жгутика усиков заметно длиннее 2-го, 3–7-й членики слабо удлинённые. Булава усиков рыхлая, немного асимметричная, в 2.5–3.32 раза длиннее ширины. Переднеспинка поперечная, в 1.06–1.15 раза шире длины. Надкрылья удлинённо-овальные. Передние бедра умеренно сильно расширены, с крупным шиповидным зубцом, средние и задние бедра значительно уже, с очень маленьким шиповидным зернышком. Второй членик лапок треугольный, обычно слегка поперечный. 5-й абдоминальный вентрит на вершине притуплен. Надкрылья на вершинном скате с вкраплениями из светлых сильно удлинённых чешуек. Эдеагус слегка асимметричный, его ламелла в вершинной половине почти квадратная, значительно уже пениса. Вооружение эндофаллуса с крупными склеротизованными структурами перед остиальным отверстием и в области агнопопория.

Длина тела 6.6–8.4, ширина 2.57–3.15 мм.

Самка. Надежно отличается от самца только строением 5-го вентрита, округленного на вершине; бедра и лапки немного уже. Строение *spiculum ventrale*, сперматеки и гонокситов такое же, как у большинства представителей подрода (рис. 27, 31, 46).

Длина тела 6.55–8.4, ширина 2.5–3.1 мм.

Биология. Согласно устному сообщению Б.А. Коротяева, жуки были собраны с 16 до 17 часов в неглубокой ложбине на *Juniperus excelsa* M. Bieb., *J. oxucedrus* L. и *J. drupacea* Labill. посредством отряхивания растений.

Распространение. Известен из юго-западной части турецкой провинции Мерсин.

Рис. 9–15. *Otiorynchus*, общий вид и абдоминальные вентриты. 9 – *O. naldoekensis*, самец; 10 – *O. cylindricus*, самка, паралектотип; 11 – *O. subparallelus*, самка, лектотип; 12–13 – *O. keskini* sp. n., абдоминальные вентриты: 12 – самец, 13 – самка; 14–15 – *O. svetlanae* sp. n., абдоминальные вентриты: 14 – самец, 15 – самка.

Figs 9–15. *Otiorynchus*, habitus and abdominal ventrites.

9 – *O. naldoekensis*, male; 10 – *O. cylindricus*, female, paralectotype; 11 – *O. subparallelus*, female, lectotype; 12–13 – *O. keskini* sp. n., abdominal ventrites: 12 – male, 13 – female; 14–15 – *O. svetlanae* sp. n., abdominal ventrites: 14 – male, 15 – female.

Подрод *Commagenus* subgen. n.

Типовой вид *Otiorynchus* (*Commagenus*) *svetlanae* sp. n.

Описание. Тело сильно удлинённое, темно-коричневого цвета. Головогрубка в 1.35 раза длиннее ширины на уровне птеригий. Эпистом едва различим, без отчетливого эпистомального кила. Глаза не выступают за контуры головы.

Рукоять усиков очень длинная, булабовидно расширена в вершинной четверти. Булава усиков узко-веретеновидная, в 4.67–4.71 раза длиннее ширины, ее 1-й членик явственно сдвоен с боков, короче остальных члеников, вместе взятых.

Переднеспинка почти равной длины и ширины, наиболее широкая дистальнее середины, диск в густых округлых

зернышках, срединный киль отсутствует или слегка намечен в центральной части. Задний край переднегруди в латеральной проекции заметно вырезан (отмечено стрелкой на рисунке 8).

Надкрылья сильно удлинённые, в 1.8–1.89 раза длиннее ширины, слабо выпуклые по бокам, слегка приподняты над среднегрудным сочленовным кольцом, вершинный скат опускается под углом 45°. Бороздки из крупных круглых точек, отделённых друг от друга узкими перемычками. Промежутки несут ряд хорошо заметных зернышек, наиболее крупных по бокам в виде скошенных зубчиков, предвершинный отрезок 7-го промежутка отчетливо приподнят.

Бедра с отчетливым маленьким шиповидным зубчиком, дистальнее которого находятся 2 отстоящих друг от друга маленьких зернышка. Передние бедра слабо утолщены, немного

Рис. 16–47. *Otiiorhynchus*, гениталии.

16, 27, 31, 46 – *O. naldoekensis*; 17–18, 26, 32–33, 45 – *O. keskini* sp. n.; 19 – *O. dawricus*; 20, 25, 34–35, 47 – *O. prolongatus*; 21–24, 28–30, 40–41 – *O. svetlanae* sp. n.; 36–37, 42 – *O. subparallellus*, лектотип; 38–39 – *O. cylindricus*, паралектотип; 43 – *O. halimeae* (по [Białooki, 2023]); 44 – *O. trichopterus* (по [Białooki, 2023]). 16–17, 19–22 – эдеагус; 18 – тегмен; 23–27, 37–38 – spiculum ventrale; 28, 31–32, 34, 36 – гонококситы и половые протоки; 29–30, 33, 35 – вершина гонококсита; 39–47 – сперматека.

Figs 16–47. *Otiiorhynchus*, genitalia.

16, 27, 31, 46 – *O. naldoekensis*; 17–18, 26, 32–33, 45 – *O. keskini* sp. n.; 19 – *O. dawricus*; 20, 25, 34–35, 47 – *O. prolongatus*; 21–24, 28–30, 40–41 – *O. svetlanae* sp. n.; 36–37, 42 – *O. subparallellus*, lectotype; 38–39 – *O. cylindricus*, paralectotype; 43 – *O. halimeae* (after Białooki [2023]); 44 – *O. trichopterus* (after Białooki [2023]). 16–17, 19–22 – aedeagus; 18 – tegmen; 23–27, 37–38 – spiculum ventrale; 28, 31–32, 34, 36 – gonocoxite with genital tube; 29–30, 33, 35 – apex of gonocoxite; 39–47 – spermatheca.

шире средних и задних. Все голени с крупным удлиненно-треугольным мурко. Передние голени слегка изогнуты внутрь, внутренний край их со скошенными шипиками, почти равными по размеру зубчику на бедрах. Внутренний край средних и задних голеней с такими же шипиками, как на передних голенях. Второй членик передних лапок слегка удлиненный,

3-й слабо поперечный, в 1.89 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершинный край 3-го членика на длину слегка меньшую, чем длина последнего.

Пигидий выпуклый, его вершинный край едва отогнут дорсально. Брюшко сильно удлиненное, в 1.43 раза длиннее ширины, в почти рашпилевидных зернышках. Первый абдо-

минальный вентрит приблизительно равен по длине 3–5, вместе взятым, 5-й вентрит трапециевидный.

Тело без чешуек, в полуприлегающих изогнутых волосках, длина которых приблизительно равна диаметру точек в бороздках надкрылий.

Пенис параллельносторонний, плавно изогнут, почти круглый в поперечном сечении, приблизительно в 5 раз длиннее ширины, его ламелла широко притуплена на вершине. Эндофаллус без крупных склеротизованных структур, в вершинной половине с полями из одинаковых точечных зернышек.

Самка. Пятый вентрит на вершине широко округлен. Ламелла *spiculum ventrale* равной длины и ширины или слегка удлиненная, прямо обрезана на вершине, наиболее склеротизована в вершинной половине; манубриум не расширен перед ламеллой. Сперматека с узким и длинным серповидным *collum* и *gamus* почти соприкасаются друг с другом, из них последний более крупный. Стилусы на гонококситах субапикальные, приблизительно равной длины и ширины.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к подроду *Pterygodontus* Białooki, 2015, от которого хорошо отличается следующими признаками: булава усиков очень сильно удлиненная, в 4.67–4.71 раза длиннее ширины, ее 1-й членик сильно сдавлен с боков в основной половине; передние бедра самца слабо утолщены, немного шире средних и задних и немного шире, чем у самки; пенис симметричный, с короткой, широко притупленной на вершине ламеллой; вооружение эндофаллуса без крупных склеротизованных структур; сперматека с узким и длинным серповидным *collum*, *collum* и *gamus* почти соприкасаются друг с другом, последний из них более крупный; ламелла *spiculum ventrale* равной длины и ширины или слегка удлиненная, прямо обрезана на вершине, наиболее склеротизована в вершинной половине; манубриум не расширяется перед ламеллой; гонококситы конусовидные, слабо склеротизованы, в вершинной половине в длинных волосках; стилусы полуприлегающие, субапикальные, бобовидные или почти треугольной формы. От *O. halimeae* с сомнительной подродовой принадлежностью отличается следующими признаками: надкрылья слабо выпуклые по бокам, их вершинный скат опускается под углом 45°, бедра с зубчиком.

Удлиненной и узкой на вершине головотрубкой новый подрод напоминает *Pterygodontoides*, от которого отличается хорошо развитыми глазами.

Этимология. Название нового подрода – латинское существительное мужского рода, означающее жителя царства Коммагена (*Commagene*), существовавшего в I тысячелетии до нашей эры на правом берегу среднего течения Евфрата.

Otiornychus (Commagenus) svetlanae sp. n.
(Рис. 4–6, 8, 14, 15, 21–24, 28–30, 40, 41, 48)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): SE Turkey, Adiyaman Prov., Nemrut Dağı, 5 km W of Eski Kahta, 37°56'35.16"N / 38°40'21.17"E, 807 m, meadow, 10–11.04.2021 (M.V. and S.V. Nabozhenko, B. Keskin). Паратипы: 5♂, 12♀ (ZIN, ZDEU, ABBM), собраны вместе с голотипом.

Описание. Самец. Тело сильно удлиненное, темно-коричневого цвета. Головотрубка слегка изогнутая, удлиненная, в 1.35 раза длиннее ширины на уровне птеригий, у места прикрепления усиков в 2.25 раза шире спинки. Эпистом едва различим, без отчетливого эпистомального киля. Спинка головотрубки слегка расширена от основания к вершине, густо пунктирована, с тонким срединным килем до места прикрепления

усиков. Лоб почти равен по ширине спинке головотрубки, так же густо пунктирован, с удлиненной точкой посередине. Глаза слегка удлиненные, едва выпуклые, не выступают за контуры головы, продольный диаметр глаза почти равен расстоянию от глаз до птеригий. Голова на уровне глаз едва шире головотрубки на уровне птеригий.

Рукоять усиков очень длинная, булавовидно расширена в вершинной четверти. Первый членик жгутика в 3.64 раза длиннее ширины, 2-й членик в 1.1–1.2 раза длиннее 1-го и в 2.09 раза длиннее 3-го, 3–7-й членики почти одинаковые, приблизительно в 1.75 раза длиннее ширины. Булава сильно удлиненная, узко-веретеновидная, в 4.67–4.71 раза длиннее ширины, ее 1-й членик явственно сдавлен с боков, короче остальных члеников, вместе взятых.

Переднеспинка почти равной длины и ширины, наиболее широкая дистальнее середины, диск в густых округлых зернышках, срединный киль отсутствует или слегка намечен в центральной части. Зернышки с отчетливыми точками, смещенными к центру переднеспинки. Задний край переднегруди в латеральной проекции заметно вырезан (отмечено стрелкой на рисунке 8).

Надкрылья сильно удлиненные, в 1.8–1.89 раза длиннее ширины, слабо выпуклые по бокам, слегка приподняты над среднегрудным сочленовным кольцом, вершинный скат опускается под углом 45°. Бороздки из крупных круглых точек, отделенных друг от друга узкими перемычками. Промежутки уже бороздок или равны им по ширине, несут ряд хорошо заметных зернышек, наиболее крупных по бокам в виде скошенных зубчиков, предвершинный отрезок 7-го промежутка отчетливо приподнят.

Бедра с отчетливым маленьким шиповидным зубчиком, дистальнее которого находятся 2 отстоящих друг от друга маленьких зернышка. Передние бедра слабо утолщены, немного шире средних и задних. Все голени с крупным удлиненно-треугольным мукро. Передние голени заметно длиннее рукояти усиков, слегка изогнуты внутрь, внутренний край их со скошенными шипиками, почти равными по размеру зубчику на бедрах. Внутренний край средних и задних голеней с такими же шипиками, как на передних голенях. Второй членик передних лапок слегка удлиненный, 3-й слабо поперечный, в 1.89 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершинный край 3-го членика на длину слегка меньшую, чем длина последнего.

Пигидий выпуклый, его вершинный край едва отогнут дорсально. Брюшко сильно удлиненное, в 1.43 раза длиннее ширины, в почти рашпелевидных зернышках. Первый абдоминальный вентрит приблизительно равен по длине 3–5, вместе взятым, 5-й вентрит трапециевидный.

Тело без чешуек, в полуприлегающих изогнутых волосках, длина которых приблизительно равна диаметру точек в бороздках надкрылий.

Пенис параллельносторонний, плавно изогнут, почти круглый в поперечном сечении, приблизительно в 5 раз длиннее ширины, его ламелла поперечная, широко притуплена на вершине. Дорсальная сторона пениса с медиальной мембранозной полоской, составляющей приблизительно треть его ширины. Эндофаллус без крупных склеротизованных структур, в вершинной половине с полями из одинаковых точечных зернышек.

Длина тела самца 6.6–7.4, ширина 2.5–2.8 мм, у голотипа 7.2 и 2.8 мм.

Самка. Пятый вентрит на вершине широко округлен. Ламелла *spiculum ventrale* равной длины и ширины или слегка удлиненная, прямо обрезана на вершине, наиболее склеротизована в вершинной половине; манубриум не расширен перед ламеллой, в 3.25 раза длиннее ее. Сперматека с узким и длинным серповидным *collum* и *gamus* почти соприкасаются друг с другом, из них последний более крупный. Гонакокситы конусовидные, слабо склеротизованы, в вершинной половине

Рис. 48–49. Местообитания видов *Otiorhynchus* в Турции.
48 – типовое местонахождение *Otiorhynchus keskini* sp. n. и *O. svetlanae* sp. n. (фотография С.В. Набоженко); 49 – местообитание *O. naldoekensis* (Гюльнар, провинция Мерсин) (фотография В.И. Дорофеева).
Figs 48–49. Habitats of *Otiorhynchus* spp. in Turkey.
48 – type locality of *Otiorhynchus keskini* sp. n. and *O. svetlanae* sp. n. (photo by S.V. Nabozhenko); 49 – habitat of *O. naldoekensis* (Gülнар, Mersin Province) (photo by V.I. Dorofeev).

в довольно длинных волосках. Стилусы субапикальные, бобовидной или почти треугольной формы, приблизительно равной длины и ширины.

Длина тела самки 6.5–7.9, ширина 2.55–3 мм.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к видам *Pterygodontus*, от которых хорошо отличается следующими признаками: булава усиков очень сильно удлинённая, в 4.67–4.71 раза длиннее ширины, её 1-й членик сильно сдавлен с боков в основной половине; передние бедра самца слабо утолщены, немного шире средних и задних и немного шире, чем у самки; пенис симметричный с короткой, широко притупленной на вершине ламеллой; вооружение эндофаллуса без крупных склеротизованных структур; сперматека с узким и длинным серповидным *cornu*, *collum* и *ramus* почти соприкасаются друг с другом, последний из них более крупный; ламелла *spiculum ventrale* равной длины и ширины или слегка удлинённая, прямо обрезана на вершине, наиболее склеротизована в вершинной половине; манубриум не расширяется перед ламеллой. Строением головы, а также выпуклыми по бокам надкрыльями сходен с *O. (Pterygodontus) trichopterus*, от которого отличается наличием зубчика на бедрах, отсутствием длинных торчащих волосков на покровах тела и строением сперматеки. Сильно удлинённой булавой усиков и пропорциями переднеспинки новый вид сходен с *O. (Podonebistus) zoiyai* Magnano, 2005, но отличается строением головотрубки, надкрылий, наличием зубчика на бедрах и формой эдеагуса.

Из типового местонахождения нового вида (Nemrut Dağı) известен еще один вид с сильно удлинённым телом – *Otiorhynchus (Dibredus) nemrutensis* Białoocki, 2015. Он легко отличается от нового вида очень широкими птеригиями, короткой булавой усиков, маленькой поперечной переднеспинкой, удлинённо-овальными, почти параллельносторонними в средней части надкрыльями, подогнутыми на вершинном скате, отсутствием зубчиков на бедрах, а также строением эдеагуса.

Биология. Вся типовая серия нового вида была собрана вместе с *O. (Pterygodontus) keskini* sp. n. в темное время суток (поздним вечером) на стволах *Quercus brantii*. Этот вид дуба широко распространен в Турции, Сирии, Иране и Иране.

Распространение. Я допускаю возможность нахождения *O. svetlanae* sp. n. в Иране, основываясь на сведениях об общем распространении дуба, на котором он был собран, а также на сообщении о находке *O. nemrutensis* на Курдистанском хребте в Северо-Западном Иране [Савицкий, 2020].

Этимология. Новый вид назван именем Светланы Васильевны Набоженко, участвовавшей в его сборе.

Подрод *Podonebistus* Reitter, 1912

Типовой вид *O. prolongatus* Stierlin, 1861, по первоначальному обозначению.

Морфологические замечания. Краткая характеристика подрода составлена на основании изучения *O. prolongatus* (рис. 20, 25, 34, 35, 47). Глаза умеренно выпуклые, слегка выступают за контур головы. Переднеспинка поперечная, диск пунктирован. Вершинный скат надкрылий опускается под углом 45–80°, кончики надкрылий вместе довольно резко отогнуты вверх. Внутренний край передних голеней с довольно крупными шипиками, на средних и задних голенях шипики значительно меньше. Пенис почти параллельносторонний, с довольно узкой, закругленной на вершине ламеллой. Вооружение эндофаллуса с крупным склеритом агнонопория. Ламелла *spiculum ventrale* широко-трапециевидная. *Cornu* сперматеки довольно длинный, серповидный; *collum* конусовидный, направлен вдоль продольной оси *nodulus*; *ramus* умеренно выпуклый, немного шире *collum*.

Таксономические замечания. По-видимому, это сборная группа, насчитывающая 23 вида [Alonso-Zarazaga et al., 2023]. *Otiorhynchus discretus* Stierlin, 1861

и *O. pseudomecops* Reitter, 1914 недавно были перенесены из этого подрода в подрод *Pterygodontus*.

Биология. *Otiorynchus (Podonebistus) curiosus* Białooki, 2017 собран с пихты (*Abies* sp.) методом отряхивания [Białooki, 2017].

Подрод *Podorhynchus* Białooki, 2015

Типовой вид *O. cylindricus* Stierlin, 1877, по первоначальному обозначению.

В подрод включены также *O. fortiscapus* Arnoldi, 1972, *O. glolae* Arnoldi, 1972, *O. ritsae* Arnoldi, 1972 и *O. korotyaevi* Davidian et Gültekin, 2006 (все из подрода *Podonebistus*) [Białooki, 2015b]. С моей точки зрения, за исключением *O. korotyaevi*, это очень близкие кавказские виды, которые хорошо отличаются отвесным вершинным скатом надкрылий, отсутствием шпиков на внутреннем крае средних и задних голеней, отчетливыми пятнами или перевязями из ланцетовидных желтоватых чешуек на надкрыльях, наиболее широким в средней части penisом, spiculum ventrale с длинным манубриумом и маленькой округлой ламеллой (рис. 37, 38), узким серповидным согну сперматеки и явственно подогнутым collum и широким gamus в виде слабо выпуклого бугорка (рис. 39, 42). *Otiorynchus korotyaevi* отличается от них формой пениса, наиболее широкого у основания, вооружением эндофаллуса с отчетливым слабо склеротизованным пластинчатым склеритом агнополия, трапециевидной ламеллой spiculum ventrale и конусовидным collum сперматеки, направленным вдоль продольной оси nodulus.

Все достоверно известные мне находки *O. cylindricus* и близких к нему видов сделаны на лиственных деревьях и кустарниках, включая боярышник *Crataegus* sp. (устное сообщение Ю.Г. Арзанова). Напротив, все экземпляры *O. korotyaevi* были собраны мной на можжевельнике (*Juniperus* sp.) и сосне (*Pinus* sp.).

Otiorynchus cylindricus Stierlin, 1877 (Рис. 10, 38, 39)

Stierlin, 1877: 177–178; Reitter, 1913: 84 (*Choilisanus* Rtt.); Arnoldi, 1972: 128 (*Podonebistus*); Magnano, 1998: 462 (*Podonebistus*); Białooki, 2015b: 90–91 (*Podorhynchus*); Alonso-Zarazaga et al., 2023: 336 (*Podorhynchus*).

Материал. 1♂, лектотип (SDEI), «Kaukas Leder 114» (печатная с рукописным числом), «coll. Stierlin» (печатная), «Syntypus» (печатная красного цвета), «*O. cylindricus* Stl.» (рукописная в двойной рамке фиолетового цвета), «Coll. DEI Eberswalde» (печатная), «*Otiorynchus cylindricus* Stierlin ♀ Lectotypus, Des. L. Magnano, 1995»; 1♀, паралектотип (SDEI) «Kaukas Leder 124» (печатная с рукописным числом), «*Otiorynchus cylindricus* Stierlin ♀ Lectoparatypus, Des. L. Magnano, 1995»; 1♂, 1♀, паралектотипы (SDEI) с этикетками: «Kaukas Leder» (печатная), «Coll. Stierlin» (рукописная), «Syntypus» (печатная красного цвета), «*Otiorynchus cylindricus* Strl. F. Zumpt det., 1932», «Coll. DEI Eberswalde» (печатная).

Замечания. Изучены лектотип (♂) и 3 паралектотипа (1♂, 2♀) из коллекции SDEI.

Лектотип не перемонтирован, у него утрачен коготковый членник на задней правой лапке. Первый членник жгутика усиков в 1.07 раза длиннее 2-го. Длина тела лектотипа 6.5, ширина 2.4 мм.

Паралектотип, самка с определительной этикеткой Л. Маньяно, перемонтирован и препарирован мной.

Брюшко, гениталии и терминалии наклеены на отдельный прямоугольник, подколотый под жуком. Продольный диаметр глаза в 1.33 раза больше, чем расстояние от глаз до птеригий. Первый членник жгутика усиков в 1.18 раза длиннее 2-го, 2-й примерно в 2.64 раза длиннее ширины. Переднеспинка слабо поперечная, в 1.1 раза шире длины. Передние голени едва изогнуты внутрь, вершина с прямым наружным углом. Изображение гонокситов этого экземпляра отсутствует, так как они очень сильно деформированы. Длина тела 7.3, ширина 2.8 мм.

Из двух паралектотипов без определительной этикетки Л. Маньяно самец препарирован, эдеагус наклеен на прямоугольник справа от жука.

Морфологические замечания. Кроме перечисленных выше особенностей строения все типовые экземпляры характеризуются красноватым цветом тела, очень маленьким зернышковидным зубчиком на передних бедрах, а также отсутствием зубчика на средних и задних бедрах.

Распространение. Типовое местонахождение вида точно не известно. В коллекции ZIN хранятся жуки (1♂, 2♀), конспецифичные лектотипу, с такой же географической этикеткой, как у типов; самец дополнительно снабжен этикеткой красного цвета «Caucas. Suram». На основании этого я допускаю, что типовое местонахождение *O. cylindricus* находится в Грузии на Сурамском (= Лихском) хребте.

Otiorynchus subparallelus Stierlin, 1893, sp. resurr. (Рис. 11, 36, 37, 42)

Stierlin, 1893: 409 (*Otiorynchus (Tournieria)*), 410; Reitter, 1913: 84 (*Otiorynchus (Choilisanus)*); Magnano, 1998: 462 (*Otiorynchus (Podonebistus)*); Alonso-Zarazaga et al., 2023: 336 (*Otiorynchus (Podorhynchus)*).

Материал. 1♀, лектотип (SDEI), «Abchasien Rost» (рукописная), «*O. subparallelus* Stl.» (в двойной рамке фиолетового цвета), «Holotypus» (печатная красного цвета), «coll. Stierlin» (печатная), «Coll. DEI Eberswalde» (печатная), «*Otiorynchus subparallelus* Stierlin ♂ Lectotypus, Des. L. Magnano, 1996», «*Otiorynchus (Podonebistus) cylindricus* Strl. ♂ L. Magnano det., 1995». Экземпляр хорошей сохранности, на передней правой и средней левой лапках утрачен коготковый членник.

Морфологические замечания. Глаза выпуклые, слегка выступают за контуры головы; продольный диаметр глаза заметно больше расстояния от глаз до птеригий. Второй членник жгутика усиков в 3.36 раза длиннее ширины, в 1.23 раза длиннее 1-го и в 2.47 раза длиннее 3-го, последний удлиненный, слегка длиннее 4-го, 5-й почти круглый, 6-й и 7-й – одинаковые, едва удлиненные. Булава широко-веретеновидная, ее 1-й членник короче остальных, вместе взятых. Переднеспинка слегка поперечная. Передние бедра с маленьким шиповидным и несколькими зернышковидными зубчиками, средние и задние бедра с отчетливым зернышковидным зубчиком. Передние голени почти прямые, с прямым наружным вершинным углом, внутренний край с рядом скошенных зубчиков. Длина тела лектотипа 8.5, ширина 3.25 мм.

Таксономические замечания. В работе Рейттера [Reitter, 1913] этот вид приводится как аберрация «а.» вида *O. cylindricus*. Название *O. subparallelus* упоми-

нается в работе Маньяно [Magnano, 1998] и в каталоге долгоносиков Палеарктики [Alonso-Zarazaga et al., 2023] как младший синоним *O. cylindricus*.

В результате изучения типовых экземпляров установлено, что *O. subparallelus* отличается от *O. cylindricus* соотношением длины первых двух члеников жгутика усиков, из которых 2-й заметно длиннее 1-го, а также шиповидным зубчиком на передних бедрах и отчетливыми зернышковидными зубчиками на средних и задних бедрах. На основании этих отличий название *O. subparallelus* **sp. resurt.** восстанавливается из синонимов.

Распространение. В коллекции ZIN хранятся жуки из сборов К. Роста (2♂, 1♀), конспецифичные лектотипу, с рукописной этикеткой «Abchas., Klitsch Rost, 1893». На основании этого я допускаю, что типовое местонахождение вида может находиться в Восточной Абхазии в долине реки Клыч (= Klitsch) в верховьях реки Кодори.

Подрод *Pterygodontoides* Białooki, 2015

Типовой вид *Trogloorhynchus triantisi* Alziar et Makris, 2006, по первоначальному обозначению.

Подрод монотипический, известен мне только по литературе. Вид описан с острова Кипр по 2 самкам, собранным под камнями на участке с древесно-кустарниковой растительностью, верхний ярус которой образуют хвойные деревья [Alziar, Makris, 2006]. Жуки с сильно редуцированными глазами, строение гениталий и терминалий самки не изучено.

Как уже было отмечено выше, *O. halimeae* по нескольким важным признакам не соответствует диагнозу подрода *Pterygodontus*, в котором он был описан. Здесь в определительной таблице этот вид приводится в отдельной тезе.

Определительная таблица для различения подродов *Podonebistus*, *Pterygodontus*, *Pterygodontoides*, *Podorhynchus* и *Commagenus* subgen. n., а также *O. halimeae*

1(2). Надкрылья в средней части почти параллельно-сторонние, на вершине широко равномерно округлены, с подогнутым вершинным скатом. Переднеспинка слегка поперечная, диск в сглаженных зернышках. Бедра без зубца. Cornu сперматеки длинный, серповидный, collum слегка подогнут, ramus почти цилиндрический, явственно отстоит от collum *Otiiorhynchus halimeae*

2(1). Надкрылья удлинено-яйцевидные или удлинено-овальные, обычно с наклонным, иногда отвесным вершинным скатом, на вершине узко или широко закруглены. Переднеспинка умеренно поперечная или равной длины и ширины, диск пунктирован или с зернышками. Бедра с зубцом, наиболее крупным на передней паре, иногда без зубца.

3(4). Глаза сильно редуцированы, состоят из нескольких фасеток *Pterygodontoides*

4(3). Глаза хорошо развиты.

5(6). Надкрылья обычно с отвесным вершинным скатом, в пятнышках или перевязях из ланцетовидных желтоватых чешуек. Внутренний край средних и задних голеней без отчетливых шипиков и зернышек. Пенис симметричный, наиболее широкий в средней части; spiculum ventrale с длинным манубриумом и маленькой округлой ламеллой (рис. 37, 38); сперматека с длинным серповидным согну, collum явственно подогнут, ramus в виде широкого слабо выпуклого бугорка (рис. 39, 42) *Podorhynchus*

6(5). Вершинный скат надкрылий опускается под углом 45–80°. Покровы тела в волосках, без чешуек или с немногочисленными ланцетовидными желтоватыми чешуйками в вершинной части. Внутренний край средних и задних голеней с отчетливыми шипиками и зернышками. Пенис асимметричный или симметричный, почти параллельносторонний.

7(8). Переднеспинка умеренно поперечная. Вершина надкрылий явственно отогнута вверх. Пенис симметричный, почти параллельносторонний, с довольно узкой закругленной на вершине ламеллой (рис. 20). Вооружение эндофаллуса с крупным склеритом агнополия. Ламелла spiculum ventrale трапециевидная. Cornu сперматеки довольно длинный, серповидный; collum конусовидный, расположен вдоль продольной оси nodulus; ramus умеренно выпуклый, немного шире, чем collum (диагноз составлен по типовому виду) *Podonebistus*

8(7). Переднеспинка почти равной длины и ширины или слабо поперечная. Вершина надкрылий не отогнута вверх. Пенис асимметричный или симметричный.

9(10). Булава усиков умеренно удлинённая, в 2.45–3.32 раза длиннее ширины. Переднеспинка слабо поперечная или равной длины и ширины, диск пунктирован, иногда в густых зернышках. Передние бедра самца сильно или умеренно расширены, заметно шире средних и задних, у самки они заметно толще или одинаковой ширины со средними и задними бедрами. Пенис едва или явственно асимметричный, ламелла в вершинной части почти квадратная, вооружение эндофаллуса из крупных склеротизованных структур перед остиальным отверстием и в области агнополия. Ламелла spiculum ventrale трапециевидная, манубриум перед ламеллой явственно расширен. Cornu сперматеки коротко-серповидный, nodulus и collum очень широкие, ramus обычно короткий и широкий *Pterygodontus*

10(9). Булава усиков очень сильно удлинённая, в 4.67–4.71 раза длиннее ширины. Переднеспинка почти равной длины и ширины. Передние бедра самца слабо расширены, немного шире средних и задних и немного шире передних бедер самки. Пенис симметричный, с короткой широкой, притупленной на вершине ламеллой. Вооружение эндофаллуса без крупных склеротизованных структур. Ламелла spiculum ventrale равной длины и ширины

или слегка удлинённая, прямо обрезана на вершине, наиболее склеротизована в вершинной половине, манубриум не расширен перед ламеллой. Согнутые сперматеки серповидные, узкие и длинные, collum и gamus почти соприкасаются друг с другом, последний из них более крупный
..... *Comtmagenus* **subgen. n.**

Благодарности

Выражаю глубокую благодарность М.В. и С.В. Набоженко (Ростов-на-Дону, Россия), Б. Кескину (Prof. V. Keskin, ZDEU), Б.А. Коротяеву (ZIN) и Л. Гюльтекину (Prof. L. Gültekin, ABVM) за интересные сборы долгоносиков в Турции, а также В.И. Дорофееву (Ботанический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия) за определение видов *Juniperus* и фотографию местообитания *O. naldoekensis*. Я признателен Л. Бене и С. Бланку (L. Behne, Dr S. Blank, SDEI) за предоставленную возможность изучения коллекционных фондов, а также рецензентам за ценные замечания.

Литература

- Арнольди Л.В. 1972. Новые виды долгоносиков рода *Otiorrhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) с Кавказа. *Энтомологическое обозрение*. 51(1): 127–132.
- Савицкий В.Ю. 2020. Новые и малоизвестные виды жуков-долгоносиков рода *Otiorrhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) из Ирана. *Зоологический журнал*. 99(1): 24–38. DOI: 10.31857/S0044513419090101
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionidae. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Alziar G., Makris Ch. 2006. Description de *Trogloorhynchus triantisi* n. sp. de l'île de Chypre (Curculionidae: Otiorrhynchinae). *Snudebiller*. 7(89): 76–78.
- Bialooki P.Z. 2015a. Descriptions of new taxa of Otiorrhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology*. 44–45: 13–50. DOI: 10.5281/zenodo.31467
- Bialooki P.Z. 2015b. Descriptions of new taxa in *Otiorrhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorrhynchini). *Polish Journal of Entomology*. 84(2): 85–99. DOI: 10.1515/pjen-2015-0008
- Bialooki P.Z. 2017. On new taxa of *Otiorrhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorrhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology*. 86(4): 347–426. DOI: 10.1515/pjen-2017-0019
- Bialooki P.Z., Kakiopoulos G. 2017. A new species of *Otiorrhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Bialooki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorrhynchini) from Crete. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 26(online 005): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.1116624
- Bialooki P.Z., Sabanci K., Aslan M.M. 2023. A new species of the genus *Otiorrhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Bialooki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiorrhynchini) from Turkey. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 32(online 001): 1–8. DOI: 10.5281/zenodo.7917452
- Magnano L. 1998. Lectotype and neotype designations in *Dodecastichus* Stierlin, 1861 and *Otiorrhynchus* Germar, 1824. *Beiträge zur Entomologie*. 48(2): 449–468. DOI: 10.21248/contrib.entomol.48.2.449-468
- Magnano L. 2005. Tre nuove specie di *Otiorrhynchus* (*Podonebistus* Reitter, 1912) di Turchia (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Ser. 8*. 5: 305–315.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiorrhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaearctischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.
- Stierlin G. 1877. Neue caucasische Otiorrhynchen gesammelt von Hans Leder. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 21(1): 177–186.
- Stierlin G. 1893. Beschreibung einiger neuen europ[äischer] Rüsselkäfer. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. 8(10): 408–412.

Поступила / Received: 5.04.2024

Принята / Accepted: 10.05.2024

Опубликована онлайн / Published online: 11.07.2024

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Alziar G., Makris Ch. 2006. Description de *Troglorhynchus triantisi* n. sp. de l'île de Chypre (Curculionidae: Otiiorhynchinae). *Snudebiller*. 7(89): 76–78.
- Arnoldi L.V. 1972. New species of the genus *Otiiorhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) from the Caucasus. *Entomologicheskoe obozrenie*. 51(1): 127–132 (in Russian).
- Białoeki P.Z. 2015a. Descriptions of new taxa of Otiiorhynchini and related tribes (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from the Middle East and Balkans. *Israel Journal of Entomology*. 44–45: 13–50. DOI: 10.5281/zenodo.31467
- Białoeki P.Z. 2015b. Descriptions of new taxa in *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini). *Polish Journal of Entomology*. 84(2): 85–99. DOI: 10.1515/pjen-2015-0008
- Białoeki P.Z. 2017. On new taxa of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Greece and Turkey. *Polish Journal of Entomology*. 86(4): 347–426. DOI: 10.1515/pjen-2017-0019
- Białoeki P.Z., Kakiopoulos G. 2017. A new species of *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Białoeki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Crete. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 26(online 005): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.1116624
- Białoeki P.Z., Sabanci K., Aslan M.M. 2023. A new species of the genus *Otiiorhynchus* Germar, 1822 subgenus *Pterygodontus* Białoeki, 2015 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Otiiorhynchini) from Turkey. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*. 32(online 001): 1–8. DOI: 10.5281/zenodo.7917452
- Magnano L. 1998. Lectotype and neotype designations in *Dodecastichus* Stierlin, 1861 and *Otiiorhynchus* Germar, 1824. *Beiträge zur Entomologie*. 48(2): 449–468. DOI: 10.21248/contrib.entomol.48.2.449-468
- Magnano L. 2005. Tre nuove specie di *Otiiorhynchus* (*Podonebistus* Reitter, 1912) di Turchia (Coleoptera Curculionidae). *Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. B, Classe di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Ser. 8. 5*: 305–315.
- Reitter E. 1913. Bestimmungstabellen der *Otiiorhynchus*-Arten mit ungezähnten Schenkeln aus der palaeartischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 32(2–3): 25–118.
- Savitsky V.Yu. 2020. New or little-known species of the weevil genus *Otiiorhynchus* (Coleoptera, Curculionidae) from Iran. *Zoologicheskii zhurnal*. 99(1): 24–38 (in Russian). DOI: 10.31857/S0044513419090101
- Stierlin G. 1877. Neue caucasische Otiiorhynchinen gesammelt von Hans Leder. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*. 21(1): 177–186.
- Stierlin G. 1893. Beschreibung einiger neuen europ[äischen] Rüsselkäfer. *Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*. 8(10): 408–412.